

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК

Хакимова Г.А.

Старший преподаватель кафедры фармакологии, нормальной и патологической физиологии. Ташкентский Государственный Медицинский Университет

Каратаева Л.А.

доцент кафедры патологической анатомии

Ташкентский Государственный Медицинский Университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18357937>

Актуальность: С каждым годом растет количество кистозных образований яичников у девочек, что может отражаться на репродуктивном здоровье молодежи. Опухолевые и опухолевидные процессы яичников могут появляться в любом возрасте женщины – от периода внутриутробного развития плода до глубокой старости. У детей такие изменения происходят в пубертатном периоде и являются одними из наиболее важных проблем в детской и подростковой гинекологии.

Своевременная диагностика и правильно подобранный метод лечения поможет предотвратить такие осложнения, как апоплексия, перекрут и риск развития бесплодия.

Цель исследования: Определить частоту встречаемости и наиболее часто развивающиеся виды кистозных образований яичников у девочек.

Материалы и методы: Для проведения исследования был проведен ретроспективный анализ историй болезней с кистозными образованиями у девочек, в отделении детской гинекологии ТашПМИ за 2015-2025 годы.

Результаты исследования: Ретроспективный анализ показал, что в отделении детской гинекологии в течении с января 2015 по декабрь 2025 года с кистозными образованиями яичников продиагностировано 871 случаев. Среди всех кистозных образований фолликулярные кисты составили 47%, киста желтого тела 16%, дермоидная 14%, параовариальная 10%, муцинозные псевдомуцинозные 8%, эндометриоидная 4%, цистоаденома 1%. Частота кистозных образований яичников возросла, начиная с 2020 года, что может быть связано с пандемией Ковид-19 инфекции в двое раз по сравнению с предыдущими годами, так же возросло развитие у девочек дермоидных кист, которые относительно реже диагностировались у девочек.

Выводы: Результаты ретроспективного анализа показали, что частота развития кист яичников возрастает, начиная с 2020 года. Из кистозных образований яичников фолликулярные кисты и кисты желтого тела встречаются преимущественно часто, так же увеличались случаи развития дермоидных кист яичников у девочек.